

JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHNING O'ZBEKISTON UCHUN INTELLEKTUAL MULK SOHASIDAGI AHAMIYATI

Jumaqulov Xusniddin Shokir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

Email: jumakulov1994@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15836608>

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga (JST) a'zo bo'lishining intellektual mulk huquqlarini tartibga solishdagi o'rni va ahamiyati keng yoritiladi. Intellektual mulk sohasidagi xalqaro standartlar, xususan TRIPS bitimi (Savdo bilan bog'liq intellektual mulk huquqlari to'g'risidagi bitim) doirasida O'zbekiston zimmasiga yuklanadigan majburiyatlar va ularning milliy qonunchilikka ta'siri, shuningdek, JST a'zoligining ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy jihatdan qanday afzalliklar olib kelishi tahlil qilinadi. Shuningdek, so'nggi yillarda O'zbekiston qonunchiligida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, ularning amaliyotdagi ahamiyati va JSTga a'zo bo'lishdagi tayyorgarlik darajasi ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Jahon savdo tashkiloti, intellektual mulk, TRIPS bitimi, mualliflik huquqi, patent, qonunchilik, O'zbekiston.

Аннотация

В данной статье подробно рассматривается значение присоединения Республики Узбекистан к Всемирной торговой организации (ВТО) в контексте регулирования прав интеллектуальной собственности. Анализируются международные стандарты в данной области, в частности Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS), обязательства, которые Узбекистан принимает в связи с этим, их влияние на национальное законодательство, а также социальные, экономические и правовые преимущества членства в ВТО. Также рассматриваются последние нормативно-правовые акты, принятые в Узбекистане в последние годы, их практическая значимость и степень готовности к вступлению в ВТО.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, интеллектуальная собственность, Соглашение TRIPS, авторское право, патент, законодательство, Узбекистан.

Abstract

This article thoroughly explores the importance of the Republic of Uzbekistan's accession to the World Trade Organization (WTO) in the context of regulating intellectual property rights. It analyzes international standards in this

field, particularly the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), the obligations assumed by Uzbekistan, and their impact on national legislation. The article also evaluates the social, economic, and legal benefits of WTO membership. Furthermore, recent normative legal acts adopted in Uzbekistan, their practical relevance, and the country's preparedness for WTO accession are discussed.

Keywords: World Trade Organization, intellectual property, TRIPS agreement, copyright, patent, legislation, Uzbekistan.

Hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichiga qadam qo'yayotgan bir vaqtda, uning xalqaro savdo tizimiga integratsiyalashuvi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jahon savdo tashkiloti (JST) ushbu tizimning asosiy institutlaridan biri bo'lib, u nafaqat davlatlar o'rtasidagi tovar va xizmatlar savdosini tartibga soladi, balki savdo bilan bog'liq boshqa masalalarni, jumladan, intellektual mulk huquqlarini ham o'z ichiga oladi.

Intellektual mulk bugungi globallashuv sharoitida strategik resurs hisoblanadi. U ijtimoiy taraqqiyot, innovatsiyalarni rag'batlantirish va investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. JST doirasida intellektual mulkni tartibga soluvchi asosiy xalqaro hujjat bu — TRIPS bitimidir. Ushbu bitim JST a'zolariga intellektual mulk obyektlarini xalqaro standartlar asosida himoya qilish majburiyatini yuklaydi. O'zbekiston JSTga a'zo bo'lish jarayonida ushbu bitim talablari doirasida o'z qonunchiligi va institutlarini takomillashtirish bilan shug'ullanmoqda.

Tahlil usullari (Metodlar)

Maqolada quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi:

1. Normativ-huquqiy tahlil – O'zbekiston Respublikasi intellektual mulkka oid amaldagi qonunlari, Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, hamda TRIPS bitimi bandlari o'rganildi.
2. Taqqoslovij-huquqiy tahlil – JSTga a'zo bo'lgan davlatlar, xususan, Gruziya, Ukraina, Qozog'iston va Qirg'iziston tajribasi solishtirildi.
3. Empirik yondashuv – O'zbekistonning JSTga a'zolik bo'yicha rasmiy manbalari, xalqaro tashkilotlarning (WIPO, WTO, UNCTAD hisobotlari asosida tahlil olib borildi.
4. Tahliliy yondashuv – Intellektual mulkni tartibga soluvchi tizimdagi muammolar, imkoniyatlar va islohotlarning samaradorligi o'rganildi.

Natijalar

O'zbekistonning intellektual mulk sohasidagi qonunchiligi JST talablariga qisman mos keladi. 2006 yildan buyon mualliflik huquqi, patent, tovar belgisi va

boshqa intellektual mulk obyektlariga oid qonunlar takomillashtirib borilmoqda. Biroq TRIPS bitimi talablariga to'liq mos kelish uchun quyidagi kamchiliklar aniqlanmoqda:

- Patent qonunchiligida farmatsevtika mahsulotlariga oid muhofaza muddati va litsenziyalash shartlari yetarlicha aniq belgilanmagan;
- Mualliflik huquqi buzilishiga oid sud qarorlari ko'plab holatlarda yetarli huquqiy izohdan yiroq;
- Sud tizimi va bojxona organlarida intellektual mulk bilan ishlovchi malakali kadrlar yetishmaydi;
- Intellektual mulkni onlayn muhitda himoya qilish bo'yicha samarali vositalar mavjud emas;
- Ijodiy sohalardagi subyektlar, xususan yozuvchilar, rassomlar, ixtirochilar o'z huquqlarini himoya qilishda huquqiy savodsizlik tufayli ko'plab muammolarga duch kelishmoqda;
- Raqamli muhitda mualliflik huquqlarini himoya qilish mexanizmlari yetarlicha samarali emas.

Shu bilan birga, JSTga a'zolik intellektual mulk sohasida quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi:

1. Investitsiyalar hajmini oshirish va xorijiy texnologiyalarni jalb qilish uchun ishonchli huquqiy muhit yaratiladi;
2. O'zbekiston mahsulotlari va brendlari xalqaro bozorlarda huquqiy himoya ostida bo'ladi;
3. Milliy tadbirkorlar uchun raqobatbardosh intellektual faoliyatni rivojlantirish imkoniyati kengayadi;
4. Ilm-fan, texnika va madaniyat sohalarida innovatsiyalar rag'batlantiriladi;
5. Mahalliy ixtirolar, dizayn va texnologiyalarni xalqaro patentlash imkoniyati kengayadi;
6. Intellektual mulk sohasida xalqaro grant va dasturlarda ishtirok etish imkoniyati oshadi.
- 7.

O'zbekiston qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlar

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi intellektual mulkni muhofaza qilishga oid qonunchilikni JST talablari va TRIPS bitimi asosida bosqichma-bosqich isloh qilmoqda. Quyidagi asosiy o'zgarish va yangiliklar bunga misol bo'la oladi:

1. 2021-yil 20-oktabrda “Intellectual mulk obyektlarini huquqiy muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun (O‘RQ-730-son) qabul qilindi. Ushbu qonun orqali patent, mualliflik huquqlari, tijorat sirlari va tovar belgilarini himoya qilish bo‘yicha normativ asoslar mustahkamlandi.

2. 2022-yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Intellectual mulk obyektlarini tijoratlashirish mexanizmlarini rivojlantirish to‘g‘risida”gi PQ-4720-son qarori qabul qilindi. Unga ko‘ra, oliy ta‘lim va ilmiy muassasalar ixtirolarni amaliyotga joriy qilishda davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi.

3. 2023-yil avgust oyida “Mualliflik va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi qonunning yangi tahriri kuchga kirdi. Unda internet muhitidagi mualliflik huquqlarini himoya qilish, raqamli litsenziyalar va onlayn monitoring tizimlari bo‘yicha yangi normalar kiritildi.

4. 2024-yil boshida “Patentar huquqlarni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonun loyihasi parlamentda muhokamadan o‘tkazildi. Bu loyihada xalqaro patent tizimiga (PCT) integratsiyalashuv va milliy patentlar ro‘yxatini raqamlashtirish masalalari o‘rin olgan.

5. Intellectual mulk agentligi qoshida Intellectual mulkni himoya qilish bo‘yicha Yagona elektron platforma ishga tushirildi (ima.uz), bu tizim orqali arizalarni topshirish, ro‘yxatdan o‘tkazish va huquqiy yordam olish imkoniyati mavjud.

Ushbu islohotlar O‘zbekistonning JSTga a‘zo bo‘lish yo‘lidagi intellectual mulk sohasidagi tayyorgarligini kuchaytiradi va TRIPS bitimining talablariga mos ravishda milliy qonunchilikning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa

O‘zbekistonning JSTga a‘zo bo‘lishi intellectual mulk sohasida yangi imkoniyatlar ochadi. Bu jarayon milliy qonunchilikni xalqaro talablar asosida isloh qilish, iqtisodiyotda innovatsiyalarni rag‘batlantirish, va investitsion muhitni yaxshilash uchun xizmat qiladi. Biroq bu islohotlar faqat qonunlar qabul qilish bilangina emas, balki ularning amaliy ijrosi va ijtimoiy ongga singdirilishi orqali muvaffaqiyatli amalga oshadi.

Shu sababli, JSTga a‘zolikdan kutilayotgan samaralarni to‘liq ro‘yobga chiqarish uchun:

- Qonunchilikni TRIPS talablari asosida mukammallashtirish;
- Institutlar salohiyatini kuchaytirish;
- Huquqni qo‘llash amaliyotini xalqaro tajribaga moslashtirish;
- Jamoatchilikda intellectual mulkka nisbatan madaniyat va hurmatni shakllantirish zarur;

- Mahalliy innovatsion ekotizimni rivojlantirish va yosh tadqiqotchilarni qoʻllab-quvvatlash choralarini kuchaytirish;

- Intellektual mulk sohasida xalqaro hamkorlikni chuqurlashtirish va oʻzbek brendlarini xalqaro darajada ilgari surish siyosatini ishlab chiqish.

JSTga aʼzolik nafaqat tashqi savdoni erkinlashtirish, balki intellektual mulkni himoya qilish orqali iqtisodiy taraqqiyotning asosiy drayveriga aylanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. World Trade Organization. (1994). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. <https://www.wto.org>
2. WIPO. (2023). Intellectual Property and Development. <https://www.wipo.int>
3. UNCTAD. (2022). Trade and Development Report 2022. <https://unctad.org>
4. Oʻzbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi. (2023). <https://ima.uz>
5. Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. (2024). Mualliflik huquqi toʻgʻrisidagi qonun (yangi tahriri).
6. OECD. (2021). Trade and Intellectual Property: Mapping the Global Policy Landscape. OECD Publishing.
7. Maskus, K. E. (2000). Intellectual Property Rights in the Global Economy. Institute for International Economics.
8. Gervais, D. (2020). The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis. Sweet & Maxwell.
9. Ho, C. M. (2018). Access to Medicine and Intellectual Property: The Contribution of the World Health Organization. Edward Elgar Publishing.
10. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-apreldagi PQ-221-son qarori “Intellektual mulk sohasini yanada rivojlantirishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”.
11. Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi. (2024). “Patentlar toʻgʻrisida”gi qonun loyihasi muhokamalari